

Co dělat pro krajinu Kyjovska

Eroze na Kyjovsku

- 53% orné půdy na Kyjovsku je soustředěno do bloků větších než 30 ha
- Průměrná velikost půdního bloku je 62 ha, což je rozloha cca 83 fotbalových hřišť
- Průměrný erozní smyv na Kyjovsku je 16 t/ha/rok

Zhoršená retenční schopnost vody v krajině

- Zvýšený výskyt dlouhých period sucha
- Nedostatečná schopnost krajiny zadržovat přivalové deště
- Odvodnění pozemků a jejich přetvoření nejčastěji z luk na ornou půdu

Neprostupnost krajiny

- 45% rozlohy Kyjovska tvoří bloky orné půdy
- Krajina špatně prostupná nejen pro lidi, ale i pro další organismy
- V 60. letech 20. století hustota cestní sítě 3,22 km/km², nyní 2,14 km/km²
- Největší úbytek nezaplněných cest

Omezení eroze půdy

Střídání polí s různými plodinami

- Na erozně ohrožené půdě nesmí jedna plodina zaujímat více než 30 ha
- Plodiny se tedy musí střídát v pruzích o šířce alespoň 110 m, nebo pásy půdě prospěšných plodin o minimální šířce 22 m.

Zlepšení retenční schopnosti vody v krajině

Omezení eroze půdy

Zakládání krajinných prvků

Při výpočtu přímých plateb pro zemědělce se plocha krajinného prvku počítá do plochy plodiny, která ho obklopuje. Není tedy pravdou, že po vybudování krajinných prvků zemědělec přichází o peníze v přímých platbách.

- Travní pásy se stromy i bez
- Obnova remízů a mezí
- Vysazování stromořadí a větrolamů

Zlepšení retenční schopnosti vody v krajině

Zlepšení prostupnosti krajiny

Omezení eroze půdy

Realizace navržených prvků Územních systémů ekologické stability

- Prvky ÚSES součástí územního plánu
- Interakční prvky nejsou omezeny žádnými parametry, mohou jimi být všechny krajinné prvky, pokud jsou zaznačeny v územním plánu mají větší ochranu
- Navrhují se i v rámci pozemkových úprav v plánu společných zařízení

Zlepšení retenční schopnosti vody v krajině

Zlepšení prostupnosti krajiny

Omezení eroze půdy

Vznik a obnova vodních ekosystémů

Opatření lze budovat v místech, kde se v minulosti vodní plochy či mokřady nacházely.

- Budování malých tůní a dalších vodních ploch
- Výstavba suchých poldrů
- Tvorba mokřadů
- Revitalizace vodních toků
- Rušení melioračních opatření

Zlepšení retenční schopnosti vody v krajině

Zlepšení prostupnosti krajiny

Obnova cest a cyklostezek

- Není nutný asfaltový povrch, často stačí zatravnění pozemků
- Vhodné doplnit o doprovodnou zeleň: méně hrozí rozorání, příjemnější využívání pro uživatele
- Oddělení různých druhů dopravy a tím zvýšení bezpečnosti na silnicích

Omezení eroze půdy

Mapování a zpřístupnění zajímavosti v krajině

- Budování naučných stezek vede k prohlubování vztahu ke krajině
- Vtažení místních do krajiny může pomoci k vytvoření tlaku na obnovování cestní sítě
- Vztah lidí ke krajině je klíčový pro její udržitelnost

Zlepšení prostupnosti krajiny

